

РУШДИ СОҶАИ САӢӢӢ ДАР ҶУМӢУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ РАҚАМИКУНОНИИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ

МУРОДОВ МУСУЛМОНҚУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

дотсенти кафедраи менеҷмент ва ташкили сайӢӢи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав

Дар мақолаи мазкур муаллиф рушди соҷаи сайӢӢи дар мамлакатро мавриди таҳлил қарор дода чунин таъкид намудааст, ки соҷаи сайӢӢи дар кишвар дар барои бари дигар соҷаҳои хоҷагии халқи мамлакат дар ҳолати рушд қарор дошта дастгириҳои давлати имконият фароҳам меоварад, ки ин соҷаи муҳим дар солҳои наздик ба яке аз соҷаҳои даромаднок табдил ёфта дар самти ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби инвеститсияи хориҷӣ ба кишвар нақши муассирро иҷро намояд.

Калидвожаҳо; соҷаи сайӢӢи, нақши соҳибкорон дар рушди сайӢӢи, сайӢӢи кӯҳнавардӣ, сайӢӢи истироҳативу табобатӣ, сайӢӢи экологӣ, сайӢӢи таърихӣ динӣ, инфрасохтори соҷаи сайӢӢи.

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

МУРОДОВ МУСУЛМОНҚУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

доцент кафедры менеджмента и организации туризма Бохтарский государственный
университет имени Носира Хусрава

В данной статье автор проанализировал развитие туристического сектора в стране и подчеркнул, что туристический сектор в стране находится в состоянии развития наряду с другими отраслями экономики страны, а государственная поддержка дает возможности, которые это важная отрасль в ближайшие годы станет одной из ставших прибыльными отраслей и сыграет эффективную роль в создании новых рабочих мест и привлечении иностранных инвестиций в страну.

Ключевые слова; сфера туризма, роль предпринимателей в развитии туризма, альпинистский туризм, рекреационный и лечебный туризм, экологический туризм, историко-религиозный туризм, инфраструктура туристической отрасли.

DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

MURODOV MUSULMONQUL KHOLMUMINOVICH

Associate Professor, Department of Management and Tourism Organization, Bokhtar State
University named after Nosiri Khusrav

In this article, the author analyzed the development of the tourism sector in the country and emphasized that the tourism sector in the country is in a state of development along with other sectors of the economy of the country, and the state support provides opportunities that this important sector in the coming years will become one of the become profitable industries and play an effective role in creating new jobs and attracting foreign investment to the country.

Keywords; the field of tourism, the role of entrepreneurs in the development of tourism, mountaineering tourism, recreational and therapeutic tourism, ecological tourism, historical and religious tourism, infrastructure of the tourism industry.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, таъкид карданд, ки дар солҳои 2018–2023 барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чор лоиҳаи сармоягузори давлатӣ ба маблағи 330 миллион сомонӣ амалӣ гардидааст. Илова бар ин, аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба субъектҳои соҳа зиёда аз 300 миллион сомонӣ қарзи имтиёзнок ҷудо карда шуда, дар ин давра 1450 иншооти сайёҳӣ бунёд гардидааст. Танҳо дар соли 2023 шумораи сайёҳони хориҷӣ ба як миллиону дусад ҳазор нафар расидааст [1, с. 6–7].

Эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба рушди босуръати ин соҳа такони ҷиддӣ бахшид. Бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ ба яке аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди миллӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ табдил ёфт. Ҳамзамон, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, равандҳои ҷаҳонишавӣ ва истифодаи технологияҳои муосири иттилоотию коммуникатсионӣ барои рушди соҳа имкониятҳои нав фароҳам оварданд. Дар шароити муосир рақамикунонии хизматрасониҳои сайёҳӣ, истифодаи платформаҳои электронии фармоишӣ, низомҳои пардохти рақамӣ ва технологияҳои маркетинги рақамӣ ба баланд гардидани сифати хизматрасонӣ ва ҷалби бештари сайёҳон мусоидат менамоянд. Ба андешаи мутахассисон, дар сурати ташкили самараноки фаъолияти сайёҳӣ ва истифодаи васеи технологияҳои рақамӣ, ин соҳаи сердаромад метавонад дар солҳои наздик то 25 фоизи даромади Тоҷикистонро таъмин намояд.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ ва рақобати афзоида дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон соҳаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими иқтисодӣ мавқеи махсусро ишғол мекунад. Имрӯз рушди сайёҳӣ на танҳо бо афзоиши шумораи сайёҳон, балки бо сатҳи рақамикунонии хизматрасониҳо ва имкониятҳои дастрасии электронӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ низ муайян мегардад. Тибқи маълумоти омӯрӣ, даромади умумӣ аз ҳисоби сайёҳии байналмилалӣ дар ҷаҳон ба 1,5 триллион доллари амрикоӣ баробар гардида, 10 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷаҳонро ташкил медиҳад. Шумораи сайёҳони хориҷӣ ба 1,2 миллиард нафар расидааст. Дар натиҷа, танҳо дар давоми як сол Аврупо 509 миллиард доллар, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 177 миллиард доллар, Испания 65 миллиард доллар ва Ҷумҳурии Мардумии Чин 57 миллиард доллар даромад ба даст овардаанд. Ҳамзамон, зиёда аз 30 фоизи содироти хизматрасониҳои ҷаҳонӣ ба соҳаи сайёҳӣ рост меояд, ки аҳамияти бузурги иқтисодии онро дар рушди кишварҳо боз ҳам бештар инъикос менамояд [2].

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ба рушди устувори соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир намуда, пас аз барқарор гардидани сулҳу суботи комил дар кишвар барои тақвияти соҳаи сайёҳӣ заминаҳои мусоиди ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ фароҳам овард. Нақши давлат дар рушди соҳаи сайёҳӣ дар моддаи 38 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ инъикос ёфтааст, ки тибқи он: «Давлат барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад». Ин муқаррароти конститусионӣ заминаи муҳими ҳуқуқии рушди соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб рафта, барои ҷалби сайёҳон, ташаккули инфрасохтори муосир ва баланд бардоштани рақобатпазирии соҳа аҳамияти калидӣ дорад. Дар шароити муосир татбиқи технологияҳои рақамӣ ва истифодаи хизматрасониҳои электронӣ низ ба самаранокии сиёсати давлатӣ дар самти рушди сайёҳӣ мусоидат менамояд.

Дар баробари ин, санади асосии ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм» мебошад, ки 3 сентябри соли 1999 қабул гардида, минбаъд ба он се маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд. Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилии фаъолияти сайёҳиро муайян намуда, муносибатҳои байни субъектҳои соҳа ва механизмҳои рушди бозори хизматрасониҳои сайёҳиро ба танзим мебарорад. Дар шароити иқтисоди рақамӣ аҳамияти ин санад боз ҳам бештар гардида, барои рушди хизматрасониҳои электронии сайёҳӣ, фармоишҳои онлайн ва маркетинги рақамӣ замина фароҳам меорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари дорои таърихи қадима ва фарҳанги ғанӣ шинохта шудааст. Дар қаламрави мамлакат шумораи зиёди ёдгориҳои таърихӣ фарҳангӣ мавҷуд буда, онҳо барои рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ имкониятҳои васеъ фароҳам меоранд. Тибқи маълумотҳо, дар солҳои соҳибистиклолӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 70 ёдгории таърихиву фарҳангӣ ва меъмории, аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Истаравшан, Панҷакент, Восеъ ва Ҳисор таъмиру тармим карда шудаанд. Айни замон дар ҷумҳурӣ 2020 ёдгории таърихӣ фарҳангӣ мавҷуд аст, ки аз ҷумла 1278 ёдгории бостонӣ, 300 ёдгории меъмории ва 441 ёдгории таърихӣ, аз ҷумла 160 ҳайкалу нимпайкаро дар бар мегирад [3, с. 68–69]. Истифодаи технологияҳои рақамӣ барои муаррифии ин мероси нодир, аз ҷумла харитаҳои электронӣ, экскурсияҳои виртуалӣ ва платформаҳои иттилоотӣ сайёҳӣ метавонад ба афзоиши чараёни сайёҳон ва муаррифии бештари имкониятҳои сайёҳии кишвар мусоидат намояд.

Бешубҳа, соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди соҳаҳои вобастаи хизматрасонӣ ва истеҳсоли нақши муҳим мебозад. Ҳамзамон, сайёҳӣ ҳамчун воситаи муаррифии таърих, фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ дар сатҳи байналмилалӣ хизмат менамояд. Дар шароити рақамикунонӣ имкониятҳои нави рушди хизматрасониҳои сайёҳӣ, пешбурди маҳсулоти сайёҳӣ тавассути шабакаҳои рақамӣ ва васеъ намудани бозорҳои мақсаднок ба вуҷуд омадаанд.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки тавачҷуҳи сайёҳон бештар ба кишварҳои равона мегардад, ки дорои мероси бойи таърихиву фарҳангӣ, захираҳои табиӣи ҷолиб ва инфрасохтори муосири сайёҳӣ мебошанд. Аз ин рӯ, омӯзиш, ҳифз ва эҳёи мероси фарҳангиву таърихӣ, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва омода намудани мутахассисони баландихтисос метавонад сайёҳиро ба яке аз сарчашмаҳои асосии даромади миллӣ табдил диҳад. Дар ин раванд истифодаи технологияҳои рақамӣ, системаҳои бронкунии электронӣ ва платформаҳои маркетинги рақамӣ аҳамияти махсус касб менамояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои нодирӣ таърихӣ, фарҳангӣ ва табиӣ мебошад. Мавҷудияти шаҳрҳои қадима, шаҳракҳо ва маҷмааҳои меъморию таърихӣ, мавзӯҳои нодирӣ табиӣ, чашмаҳои шифобахш, олами бойи набототу ҳайвонот ва мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ барои рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ заминаи воқеӣ фароҳам меорад [4, с. 46]. Ҳамзамон, рақамикунонӣ соҳаи сайёҳӣ, таъсиси порталҳои ягонаи иттилоотӣ, истифодаи технологияҳои мобилӣ ва рушди хизматрасониҳои рақамӣ метавонанд ба баланд бардоштани ҷолибияти сайёҳии кишвар ва таҳкими мавқеи Тоҷикистон дар бозори байналмилалӣ сайёҳӣ мусоидат намоянд. Аз ин рӯ, мероси ғании таърихӣ фарҳангӣ ва захираҳои нодирӣ табиӣ фароғатӣ мамлакат ҳамчун заминаи муҳим барои рушди устувори соҳаи сайёҳӣ ва иқтисоди миллӣ арзёбӣ мегарданд.

Дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ ва тағйироти босуръати сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, таъмини суботи сиёсӣ, амнияти миллӣ ва рушди устувор ба яке аз омилҳои муҳими пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ табдил ёфтааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклол ва сулҳпарвар тавонистааст фазои мусоиди сиёсӣ иҷтимоиро барои рушди бахшҳои гуногуни иқтисодиёт, аз ҷумла соҳаи сайёҳӣ фароҳам оварад. Сиёсати муваффақонаи дохилию хориҷӣ давлат, таҳкими муносибатҳои дипломатӣ бо кишварҳои ҷаҳон ва татбиқи сиёсати «дарҳои боз» имконият додааст, ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои табиати нотакрор, мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва муҳити амну осоишта дар арсаи байналмилалӣ бештар муаррифӣ гардад. Ин омилҳо барои ҷалби сармоягузори хориҷӣ ва афзоиши тавачҷуҳи сайёҳони байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам овардаанд [5, с. 161–162].

Дар баробари ин, рушди соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тақмили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ таъя менамояд. Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти субъектҳои сайёҳӣ ва бештар намудани сифати хизматрасонӣ ба сайёҳони дохилию хориҷӣ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардидаанд. Аз ҷумла, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ», «Дар бораи сайёҳии дохилӣ», «Дар

бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», қарорҳои марбут ба беҳтар намудани фазои сармоягузори дар бахши сайёҳӣ, фаъолияти Шӯрои байниидоравӣ оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи туризм ва инчунин «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» заминаҳои муҳими ҳуқуқии рушди соҳаро ташкил медиҳанд. Илова бар ин, барои рушди устувори соҳа беш аз 30 санади қонунгузори, 25 созишнома ва ёддоштиҳои тафохум ба тасвиб расида, як қатор ёдгориҳои таърихиву фарҳангии кишвар ба Феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шудаанд [6].

Дар шароити иқтисоди рақамӣ аҳамияти рушди технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ барои пешрафти соҳаи сайёҳӣ торафт бештар мегардад. Истифодаи платформаҳои рақамӣ, хизматрасониҳои электронии сайёҳӣ, системаҳои онлайн-бақайдгирӣ ва бронкунӣ, пардохтҳои электронӣ, харитаҳои рақамӣ ва воситаҳои маркетинги рақамӣ имконият медиҳанд, ки хизматрасониҳои сайёҳӣ дастрас, шаффоф ва рақобатпазир гарданд. Ҳамчунин, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва технологияҳои муосири иттилоотӣ барои муаррифии захираҳои сайёҳии кишвар ба афзоиши ҷараёни сайёҳон ва беҳтар гардидани обрӯи байналмилалӣ Тоҷикистон мусоидат менамояд.

Дар ҷунин шароит рақамикунони соҳаи сайёҳӣ метавонад ба рушди инфрасохтори муосири хизматрасонӣ, баланд бардоштани сифати идоракунӣ равандҳои сайёҳӣ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ тақони ҷиддӣ бахшад. Таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки истифодаи технологияҳои рақамӣ яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани самаранокии фаъолияти субъектҳои сайёҳӣ ва васеъ намудани бозорҳои хизматрасонӣ мебошад.

Хулоса, соҳаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҷалби сармоягузори ва муаррифии таъриху фарҳанги миллӣ нақши муҳим дорад. Дар шароити иқтисоди рақамӣ рушди минбаъдаи соҳа тақозо менамояд, ки дар баробари тақмили инфрасохтори анъанавии сайёҳӣ, технологияҳои рақамӣ, хизматрасониҳои электронӣ ва воситаҳои муосири идоракунӣ васеъ ҷорӣ карда шаванд. Ҳамгироии захираҳои бойи табиӣ ва фарҳангии кишвар бо имкониятҳои иқтисоди рақамӣ метавонад рақобатпазирӣ соҳаи сайёҳии Тоҷикистонро дар бозори ҷаҳонӣ баланд бардошта, барои ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва рушди иқтисоди миллӣ заминаи мусоид фароҳам оварад.

РҶҶҲАТИ АДАБИЁТ:

1. Паёми Асосгузори Сулҳу Ваъдати Милли Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, аз 28 декабри соли 2023.
2. Ҷушаи зебои дунё, кишварам // А. Ҷӯраев, Ш. Ҷӯраева. – Ҳафтаномаи «Омӯзгор» аз 01. 03. 2018. - № 9.
3. Наимов Б.Қ. Фаъолияти соғибкориҳои сайёҳӣ ва нақши он дар рушди иқтисодиёт миллӣ. [Матн] / Наимов Б.Қ., Нуралӣзода Н. // Конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди иқтисодӣ, илтимонии Тоҷикистон: дастовардҳо, мушкилот ва дурнамои он» (13- 14 уми июни соли 2023) ш. Хоруғ. С.68-75.
4. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. – 104 с.
5. Наимов Б.Қ. Самтҳои асосии фаъолияти соғибкорӣ омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ [Матн] / Наимов Б.Қ., Нуралӣзода Н. // Конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «Арзёбии нӯлати фаъолияти соғибкориҳои хурду миёна дар ҷумҳурии тоҷикистон» Бахшида ба солҳои рушди саноат (2022-2026) (6-уми майи соли 2023) Душанбе, 2023. С.161-170.
6. Маҷаллаи академии илмию оммавӣ "Илм ва Ҷомеа"-№1 (28), 2022